

Reference List for the Entry: Unverfälschbarkeit [nonfakeability]

Author: Jessica Röhner

Date: June 17, 2025

This document contains the full reference list from the encyclopedia entry “Röhner, J., & Schütz, A. (2019). Unverfälschbarkeit. In M. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (19. überarb. Aufl., S. 1847). Hogrefe” The original text is not included for copyright reasons. The reference list is provided here separately to help researchers find the cited works more easily.

References

1. Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2012). Qualitätsanforderungen an einen psychologischen Test (Testgütekriterien). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2. Aufl., S. 8–26). Heidelberg: Springer.
2. Röhner, J., Schröder-Abé, M. & Schütz, A. (2011). Exaggeration is harder than understatement, but practice makes perfect! Faking success in the IAT. *Experimental Psychology*, 58, 464-472. <https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000114>